

MUALLIFLIK HUQUQI MUDDATI VA IJTIMOY BOYLIK TUCHUNCHASI

Alimardanova Iroda Vohid qizi

Sudyalar Oliy maktabi doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10677454>

Annotatsiya: Tadqiqotning ahamiyati, shuningdek, mualliflik huquqi printsiplarining intellektual faoliyat natijalaridan erkin foydalanishga ta'sirini tushunish, asarlarning ijtimoiy mulkga aylanishi muddatini qisqartirish va natijada jamiyatdagi insonlar uchun foydali bo'lgan ixtiro va asarlarni ularning e'tiboriga yetarli darajada yetkazib berishni ta'minlash iqtisod va jamiyatning axloqiy jihatida o'sishida muhim ahamiyat kasb etishi bilan izohlanadi.

Kalit so'zlar. Mualliflik huquqi, asarlardan erkin foydalanish, ijtimoiy boylik tushunchasi, mualliflik huquqi obyektiga, egasi noma'lum asarlar.

Mualliflik huquqi yaratilishi tarixiga nazar soladigan bo'lsak, bosma mashina ishlab chiqilib, jamiyat orasida ko'proq kitob o'qiy oladigan insonlar soni ortib borgach, ushbu huquq paydo bo'la boshlagan. Huquqiy konsepsiya sifatida mualliflik huquqi o'n sakkizinchi asrda rivojlangan bo'lib, bosmaxonalarga ma'lum muddatga huquqlar bera boshlaganligida aks etgan. Mualliflik huquqi kitob va xaritalar nashr etilishini tartibga soluvchi huquqiy konsepsiyadan hozirgi kunga kelib deyarli har bir zamonaviy sohada o'z ta'sirini o'tkaza oladigan huquq sohasiga aylandi.¹ Mualliflik huquqi obyektiga mualliflik huquqi ijodiy faoliyat natijasi bo'lmish fan, adabiyot va san'at asarlariga nisbatan, ularning maqsadi va qadr-qimmatini, shuningdek ifodalanish usulidan qat'i nazar, tatbiq etiladi.

Mualliflik huquqi quyidagi biron-bir obyektiv shaklda bo'lgan oshkor qilingan asarlarga ham, oshkor qilinmagan asarlarga ham tatbiq etiladi:

- yozma (qo'lyozma, mashinkalangan yozuv, notali yozuv va hokazo);
- og'zaki (omma oldida so'zlash, omma oldida ijro etish va hokazo);
- ovozli yoki video yozuv (mexanik, magnitli, raqamli, optik va hokazo);
- tasvir (rasm, eskiz, manzara, tarh, chizma, kino-, tele-, video- yoki fotokadr va hokazo);
- hajmli-fazoviy (haykal, model, maket, inshoot va hokazo);

Mualliflik huquqi g'oyalar, prinsiplar, uslublar, jarayonlar, tizimlar, usullar yoki konsepsiyalarga emas, balki ifoda shakliga nisbatan tatbiq etiladi.² Mualliflik huquqi muallifning butun hayoti davomida va uning vafotidan keyin yetmish yil davomida amal qiladi, hammualliflikda yaratilgan asarga bo'lgan mualliflik huquqi hammualliflarning butun hayoti davomida va hammualliflar orasida eng uzoq umr ko'rgan oxirgi shaxs vafot etganidan keyin yetmish yil davomida amal qiladi.³ Mavjud qonunchiligimizdagi muddat ilgari ellik yilni tashkil qilgan bo'lsa hozirgi kunga kelib bu muddat yanada uzaytirildi, bu ko'rsatilgan muddat juda uzoq vaqt bo'lishi mumkinligi haqida bir o'ylab ko'rmaymizmi? Dunyo tan olgan rivojlangan davlatlarda ham, mualliflik huquqi obyektlarining deyarli barcha turini mualliflar tomonidan, ular mavjud bo'lmaganda esa tegishli davlar idoralari va organlari tomonidan uzoq vaqt mobaynida himoya qilinaishi orqali insoniyatning butun tarixini cheklash amaliyoti kuzatilmog'da. Yigirmanchi asrning deyarli barcha madaniyatini qulflash uchun muallif huquqida yetarlicha uzoq muddat belgilab qo'yilgani aslida to'g'rimikin?

¹ https://uz.wikipedia.org/wiki/Mualliflik_huquqi

² O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 20.07.2006 yildagi O'RQ-42-son, "Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida", 5-modda.

³ O'zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksi, ikkinchi qism, 1065-modda, 01.03.1997

Mualliflik huquqining asosiy maqsadi inson va jamiyat uchun madaniyatni yetkazish yo'llarini bog'lab, ommaga namoyish qilishdan havfsirashmi yoki bo'lmasa iloji boricha ko'proq insonlarning yaratilayotgan turli-tuman yangilik va ixtirolardan bahramand qilishmi? Ha, haqiqatan ham asar va ixtirolar mualliflar mehnatlariga yarasha haq olishlari bu juda yaxshi fikr. Ammo biz ushbu ilmiy ishimizda bahslashayotganimizdek, maqsad muallif yoki biror-bir davlat organlarini monopoliyasini kuchaytirish emas vaholanki, faqat kerak bo'lgan holatlarda berish kerak.

Zamonaviy raqamlashtirilgan jamiyatda fan, adabiyot va san'at asarlarining o'rni nihoyatda ahamiyati katta bo'lib, ularning iqtisodiyot uchun ahamiyati ortib bormoqda: yangi bozorlarning paydo bo'lishi va kengayishi, intellektual faoliyat natijalaridan foydalanuvchilar soni kun sayin ortib bormoqda. Xususan, Intellektual mulkni ishonchli himoya qilish, intellektual mulk sohasida davlat boshqaruvini yanada takomillashtirish, mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligini oshirish hamda kontrafakt mahsulotlarga samarali qarshi kurashish maqsadida Davlatimiz rahbarining 2022 yil 26 apreldagi "Intellektual mulk sohasini yanada rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori e'lon qilindi.

Intellektual faoliyat natijalari madaniyatimizning asosiy ajralmas qismini tashkil etadi, uning ahamiyatini ortiqcha baholash qiyin. Ushbu fikrimizning isboti xalqaro huquqiy hujjatlarda ham o'z aksini topgan. 1948 yil 10 dekabrda inson huquqlari Umumjahon deklaratsiyasining 27-moddasida nafaqat har bir inson o'zi yozgan ilmiy, adabiy yoki badiiy asarlarning natijasini, axloqiy va moddiy manfaatlarini himoya qilish huquqiga ega ekanligi, jamiyatning madaniy hayotida erkin ishtirok etish huquqi ham tasdiqlangan. San'at sohasida Xalqaro madaniy hamkorlik tamoyillarining 1966 yil 4 noyabrda VII deklaratsiyasida ta'kidlanishicha, iloji boricha erkin almashinuv va taqqoslashga asoslangan g'oyalar va bilimlarning keng tarqalishi ijodiy faoliyat, haqiqatni izlash va inson shaxsining gullab-yashnashi uchun zarurdir. Boshqacha qilib aytganda, intellektual faoliyatni rag'batlantirish nafaqat muallif tomonidan yaratilgan obyektlarni himoya qilish, ularga bo'lgan huquqlarni yanada samarali tijoratlashtirish uchun shart-sharoitlarni shakllantirishdan va albatta ilm-fan, adabiyot va san'atning yangi asari yaratilayotgan dastlabki bosqichda ham sodir bo'lishi mumkin.

Asarlarning ijtimoiy boylikga aylanishi va ularan erkin foydalanish iqtisodimizga bir qator ijobiy o'zgarishlarga, jamiyatning axloqiy tomondan rivojlanishiga hissa qo'shadi, ijtimoiy boylik tushunchasi fuqarolik kodeksi 1066-moddasida quyidagicha belgilab qo'yilgan – "asarlarga bo'lgan mualliflik huquqining amal qilish muddatini tugashi ularning ijtimoiy mulkka aylanishini bildiradi".

Tadqiqotning dolzarbligini va fuqarolik qonunchiligini isloh qilish doirasida asarlardan erkin foydalanishga bag'ishlangan qoidalarni kiritish kerakligi, mualliflik huquqida asarlardan erkin foydalanish va asarlarning ijtimoiy boylikga aylanishi faoliyatini qo'llab-quvvatlash orqali milliy iqtisodimizda sezilarli o'zgarishlar yuz berishi mumkinligini tasdiqlaydi. Biroq, ushbu normalar ijtimoiy munosabatlarning hozirgi bosqichida ijodiy mahsulotlar bilan bog'liq muammolarni to'liq qamrab olmaydi va ushbu sohada mavjud bo'lgan doktrinaviy ishlanmalarni kengaytirishni talab qiladi. Xususan, mualliflik huquqi egasi noma'lum yoki aniqlanmagan asarlardan (orphan work) foydalanishni batafsil huquqiy tartibga solishni shakllantirish talab etiladi. Bundan tashqari, qonun ijodkorligi jarayonida ko'rib chiqish uchun

kiritilayotgan o'zgartirishlar mutlaq huquq cheklovlarini mustahkamlashning xalqaro standartlariga muvofiqligi yuzasidan chuqurroq tahlil qilinishi kerak.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, 01.03.1997.
2. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 20.07.2006 yildagi O'RQ-42-son, "Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida", 5-modda.
3. https://uz.wikipedia.org/wiki/Mualliflik_huquqi.

